

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO FAST HUG EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7908892

Edson Belfort Filho

Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. Residência em Unidade de Terapia Intensiva pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão

Jardijane Ribeiro Gomes

Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. Pós-graduando em preceptoria no SUS. Preceptora de Enfermagem do programa de Residência em Universidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão

Patrícia Ribeiro Azevedo

Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão. Professora efetiva do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Doutorado em Biotecnologia

RESUMO

Introdução: Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são empregados diversificados instrumentos e ferramentas como a aplicação de protocolos, mnemônicos e checklists cujos objetivos são a mensuração de prognóstico, avaliar parâmetros clínicos, prevenir complicações e priorizar as demandas de cuidados ao paciente crítico. Nesse contexto, apresenta-se o FAST HUG que sistematiza a assistência e envolve a análise de itens que devem ser revisados diariamente para evitar iatrogenias nos cuidados intensivos. **Objetivo:** Avaliar na literatura científica o impacto da aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura de tipologia integrativa. Os dados foram extraídos da literatura entre Outubro e Novembro de 2022. Os dados foram coletados nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs. Para seleção dos artigos, utilizou-se os seguintes descritores “Unidade de Terapia Intensiva”, “Segurança do Paciente” e “Lista de Checagem” e as palavras-chave “FAST HUG” e “Abraço Rápido” e seus correspondentes na língua inglesa e espanhola. Utilizou-se a combinação dos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram analisados os estudos produzidos entre os anos de 2012 a 2022 que abordassem a aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva.

Resultados: Foram encontrados um total de 233 estudos. Destes, 12 artigos foram selecionados para constituição desde trabalho. 3 foram extraídos da base de dados Pubmed (25%), 7 da Scielo (58,3%) e 2 da plataforma Lilacs (16,7%). Houve predomínio dos estudos na base de dados Scielo, perfazendo um total de 58,3%.

Discussão: Após a análise dos artigos selecionados e a exploração exaustiva da literatura em relação aos impactos da aplicação do FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva, emergiram os seguintes tópicos: 1) Desfechos clínicos dos pacientes após a aplicação do mnemônico; 2) Potencialidades de Aplicação do FAST HUG para a equipe multiprofissional e para os pacientes; 3) Dificuldades da aplicação do FAST HUG nas UTI's e 4) Adaptações do FAST HUG aos diferentes contextos de aplicação. **Conclusão:** A adoção do mnemônico se mostra uma ferramenta imprescindível ao cuidado ao paciente crítico, com redução significativa, quando aplicado, nas taxas de mortalidade e prevenção de complicações potenciais (como a pneumonia associada a ventilação mecânica, tromboembolismo venoso, lesão por pressão, dentre outros).

Descritores: Unidade de Terapia Intensiva. Segurança do Paciente. Lista de Checagem.

ABSTRACT

Introduction: Diverse instruments and tools are used in the Intensive Care Unit (UCI), such as the application of protocols, mnemonics and checklists whose objectives are to measure the prognosis, evaluate clinical parameters, prevent complications and prioritize the care demands of critical patients. In this context, the FAST HUG systematizes assistance and involves the analysis of items that must be reviewed daily to avoid iatrogenic in intensive care. **Objective:** To evaluate the impact of the application of the FAST HUG mnemonic in the Intensive Care Units in the scientific literature. **Methodology:** This is a descriptive study of literature review of integrative typology. Data were extracted from the literature between October and November 2022. Data were collected from the Pubmed, Scielo and Lilacs databases. For the selection of articles, the following descriptors "Intensive Care Unit", "Patient Safety" and "Checklist" were used and the keywords "FAST HUG" and "Fast Hug" and their correspondents in English and Spanish. The combination of Boolean operators "AND" and "OR" was used. Studies produced between 2012 and 2022 that addressed the application of the FAST HUG mnemonic in the Intensive Care Unit were analyzed. **Results:** A total of 233 studies were found. Of these, 12 articles were selected for constitution of this work. 3 were extracted from the Pubmed database (25%), 7 from Scielo (58.3%) and 2 from the Lilacs platform (16.7%). There was a predominance of studies in the Scielo database, totaling 58.3%. **Discussion:** After the analysis of the selected articles and the exhaustive exploration of the literature regarding the impacts of the application of FAST HUG in the Intensive Care Units, the following topics emerged: 1) Clinical outcomes of the patients after the application of the mnemonic; 2) FAST HUG Application Potential for the multidisciplinary team and for patients; 3) Difficulties in applying FAST HUG in UCIs and 4) Adapting FAST HUG to different application contexts. **Conclusion:** The adoption of the mnemonic is an essential tool for the care of critical patients, with a significant reduction, when applied, in mortality rates and prevention of potential complications (such as pneumonia associated with mechanical ventilation, venous thromboembolism, pressure injury, among others). others).

Descriptors: Intensive. Care Units. Seguridad del Paciente. Checklist.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Medicina (2020), as Unidades de Terapia Intensiva (UTI's) se caracterizam como ambientes hospitalares com sistema organizado capaz de oferecer suporte vital de alta complexidade, com múltiplas modalidades de monitorização e suporte orgânico avançados para manter a vida durante condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica. Essa assistência é prestada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, por equipe multidisciplinar especializada e capacitada.

Nesse contexto, o paciente crítico se refere àquele que se encontra em risco iminente de perder a vida ou função de órgão/sistema do corpo humano, bem como aquele em frágil condição clínica decorrente de trauma ou outras condições relacionadas a processos que requeiram cuidado imediato (BRASIL, 2011).

Os pacientes que requerem internação nas UTI's estão mais expostos a situações de risco, se comparados aos atendidos em outras unidades do hospital, uma vez que necessitam de terapias e aporte tecnológico avançado, além da necessidade contínua da realização de procedimentos invasivos com o objetivo de manter e restabelecer a vida. Em virtude disso, devido à gravidade e instabilidade clínica, esses pacientes demandam cuidados especializados por parte da equipe multiprofissional (BISPO et al, 2016).

No que tange ao cuidado aos pacientes críticos, a discussão sobre a segurança do paciente tem sido bastante debatida, tornando-se uma das temáticas prioritárias. A segurança do paciente é definida como um conjunto de ações que objetivam evitar, prevenir e melhorar as possíveis complicações e eventos adversos (EA) nos pacientes durante o cuidado de saúde. Na UTI, os EA são preocupantes, devido à necessidade de procedimentos invasivos, associado com uma demanda crescente de medicamentos de alta vigilância, resultando assim em um risco maior ao paciente e, conseqüentemente, demandando uma atenção e habilidade maior dos profissionais (BARBOSA et al, 2021).

Estratégias para avaliação e monitoramento dos pacientes críticos têm sido utilizadas para tentar assegurar a qualidade da assistência prestada e minimizar os incidentes ocasionados por EA. Neste contexto, na UTI são empregadas algumas escalas, protocolos, mnemônicos e checklists que possibilitam a mensuração do

prognóstico, parâmetros clínicos e a demanda de cuidados (CUADROS, et al., 2017).

Essas ferramentas apresentam potencial para melhorar a segurança e a qualidade do cuidado prestado aos pacientes nos serviços à saúde e de reduzir custos, além de facilitar a aplicação de tarefas complexas, diminuir a variabilidade das intervenções e melhorar a comunicação entre a equipe (SANTOS, 2017).

A avaliação sistemática do paciente crítico exige um processo dinâmico de fácil aplicação que facilita a sua observação integral. Assim, em 2005, Jean Louis Vincent publicou um artigo intitulado "Dê um abraço rápido em seus pacientes pelo menos uma vez por dia". Ele propôs usar o mnemônico "FAST HUG" para criar uma lista de verificação que inclui uma sequência de procedimentos básicos usados no tratamento de todos os pacientes de terapia intensiva (MAIOLI, 2018; BARRERA JIMENEZ, 2019).

O FAST HUG é um mnemônico que tem o objetivo de sistematizar o atendimento ao paciente crítico. Envolve a análise de itens que devem ser revisados diariamente para uniformizar a assistência e evitar omissões nos cuidados intensivos. São eles: *Feeding* (alimentação), *Analgesia*, *Sedation* (sedação), *Thromboembolic prevention* (profilaxia de trombose venosa), *Head of bed elevated* (decúbito elevado), *Stress ulcer prophylaxis* (profilaxia de úlcera de estresse) e *Glucose control* (controle glicêmico). Em 2008, foi proposto o acréscimo da profilaxia de úlceras de pressão e proteção de córnea (BEZERRA, 2015).

Essa abordagem ajuda a envolver todos os membros da equipe de cuidados intensivos. Cada componente do FAST HUG deve ser discutido, fornecendo assim uma maneira simples de garantir que os aspectos essenciais do atendimento ao paciente não sejam esquecidos. Ressalta-se que nem sempre todos os itens do FAST HUG se aplicam a todos os pacientes. A depender da condição clínica, alguns itens podem não ser aplicados temporariamente. Os aspectos essenciais do atendimento ao paciente têm menos probabilidade de ser esquecidos ou negligenciados quando há mais pessoas prestando atenção e, cada vez mais, o atendimento de alta qualidade ao paciente requer um bom trabalho em equipe (VINCENT, 2005).

JUSTIFICATIVA

O FAST HUG constitui-se em um mnemônico que descreve parâmetros indispensáveis para o cuidado de pacientes críticos. Cada letra descreve um item a ser avaliado pela equipe, a saber: Alimentação; Analgesia; Sedação; Trombopprofilaxia; Elevação de Cabeceira do Leito; Prevenção de Lesões de Córnea, Lesão por Pressão e Úlcera Péptica; e Controle Glicêmico.

A literatura científica reforça uma correlação entre o FAST HUG e os impactos na segurança do paciente, tendo em vista que a aplicação de protocolos e ferramentas no gerenciamento do cuidado ao paciente crítico favorece uma assistência pautada na padronização da linguagem entre as equipes e melhora da qualidade do cuidado (BARBOSA et al, 2021).

Ademais, como o FAST HUG envolve a análise de múltiplos parâmetros, requer o engajamento e fortalecimento da equipe multiprofissional e, conseqüentemente, o reconhecimento da contribuição de cada integrante da equipe na melhoria do cuidado.

Associado a isso, é preconizado nas políticas de segurança à aplicação de cuidados seguros e com mínimo risco de dano desnecessário aos pacientes.

Nesse contexto, o FAST HUG se caracteriza como uma estratégia simples, de fácil aplicação, que incentiva o trabalho em equipe e pode ajudar a melhorar a qualidade do atendimento recebido pelos pacientes que requerem cuidados nas unidades de terapia intensiva.

Desta forma, esta pesquisa se mostra necessária com vista a avaliar o impacto da aplicação desta ferramenta nas unidades de terapia intensiva.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Avaliar na literatura científica o impacto da aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva.

Objetivos específicos

- Identificar as dificuldades que interferem na aplicação do FAST HUG nas Unidade de Terapia Intensiva;

- Descrever os principais desfechos clínicos dos pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva que aplicavam o mnemônico FAST HUG;
- Verificar as potencialidades da aplicação do FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva.

METODOLOGIA

Tipo de estudo

Trata-se de um estudo descritivo de revisão de literatura de tipologia integrativa.

Etapas de elaboração do estudo

Durante a realização do estudo foram seguidas as seguintes etapas: identificação do tema; análise do problema de pesquisa; seleção das bases de dados que iriam compor o estudo; escolha dos critérios de inclusão e exclusão; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização das mesmas; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação dos resultados.

Período do estudo

Os dados extraídos da literatura foram coletados entre Outubro e Novembro de 2022.

Coleta de dados

Os dados foram coletados nas bases de dados Pubmed, Scielo e Lilacs. Para seleção dos artigos, utilizou-se os seguintes descritores “Unidade de Terapia Intensiva”, “Segurança do Paciente” e “Lista de Checagem” e as palavras-chave “FAST HUG” e “Abraço Rápido” e seus correspondentes na língua inglesa e espanhola. Utilizou-se a combinação dos operadores booleanos “AND” e “OR”. Foram analisados os estudos produzidos entre os anos de 2012 a 2022 que abordassem a aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidade de Terapia Intensiva.

Critérios de Inclusão e Exclusão

Critério de Inclusão

Foram selecionados os seguintes estudos:

- Que estavam disponíveis na íntegra e que abordassem a temática proposta, nos idiomas português, inglês ou espanhol;
- Que foram publicados a partir de 2012 que abordasse sobre a aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva.

Critério de Exclusão

Foram excluídos desta pesquisa os estudos:

- Que não abordavam a temática proposta;
- Que foram publicados há mais de 10 anos;
- Que impossibilitam a análise por indisponibilidade na plataforma de pesquisa;
- Que descreviam a aplicação do mnemônico FAST HUG em ambientes diferentes da Unidade de Terapia Intensiva;
- Trabalhos duplicados.

Análise dos dados

Inicialmente, a análise de dados se deu a partir da leitura exploratória do título e resumo de cada estudo para verificar sua relação com o tema e objetivos propostos. Posteriormente, os estudos foram lidos na íntegra, sendo selecionados ou excluídos de forma definitiva de acordo com a pertinência com o tema analisado neste trabalho. Os estudos selecionados foram agrupados e detalhados na tabela de análise.

Risco e Benefícios da pesquisa

Os riscos atinentes a esta pesquisa são mínimos, pois trata-se de análise de informações já publicadas e tornadas públicas, além da ausência do contato/assistência direta ao paciente que poderiam acarretar danos. No que tange aos benefícios, esta pesquisa contribuirá no reconhecimento dos impactos da

aplicação do mnemônico FAST HUG nas Unidade de Terapia Intensiva, identificando as potencialidades e as condições que possam inviabilizar sua aplicação, bem como análise dos principais desfechos clínicos quando aplicado.

Aspectos éticos

Como trata-se de um estudo de análise de dados já publicados, de acesso público e irrestrito, a resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) dispensa a análise em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), assim como a aplicação de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A abordagem dos estudos, métodos utilizados, e demais aspectos éticos da pesquisa estão em conformidade com a supracitada resolução.

RESULTADOS

Após a análise preliminar nas bases de dados, foram encontrados um total de 233 estudos, sendo: 29 artigos na Pubmed; 195 na Scielo e 9 na plataforma Lilacs. Foram excluídos 221 artigos por razões de duplicação dos estudos ou não apresentarem correspondência com as questões levantadas e objetivos propostos.

Desta forma, 12 artigos foram selecionados para constituição desde trabalho. 3 foram extraídos da base de dados Pubmed (25%), 7 da Scielo (58,3%) e 2 da plataforma Lilacs (16,7%). Portanto, houve predomínio dos estudos na base de dados Scielo, perfazendo um total de 58,3%. O detalhamento da seleção dos artigos está no fluxo 1.

Quanto ao ano de publicação, identificou-se uma proporcionalidade: 2 foram publicados em 2012; 1 em 2013; 1 em 2015; 1 em 2016; 1 em 2017; 3 em 2019; 1 em 2021 e 2 em 2022. Ressalta-se a ausência de publicações nos anos de 2014, 2018 e 2020.

No que diz respeito ao idioma, 2 foram escritos em português, 5 em inglês e 5 em espanhol. Desta forma, constata-se que a língua portuguesa representa o menor número de publicações.

Em relação ao título, autoria, objetivos, metodologia de estudo, resultados e conclusões dos artigos selecionados para esta pesquisa, a tabela 1 e 2 trazem o detalhamento dessas questões. Os artigos foram numerados (N), arbitrariamente,

em uma sequência de 1 a 12 e denominados de A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente.

Fluxo 1- Processo de seleção de artigos que fazem parte do estudo, publicados nos últimos 10 anos: entre 2012 a 2022

Fonte: elaborado pelos autores, 2022.

Tabela 1-Bibliografia de artigos publicados a partir de 2012 a 2022 segundo dados de identificação: Título, Autores, Idioma e Ano de publicação

N	Título	Autores	Idioma	Ano
A1	Melhorando a comunicação do plano de cuidados diários em uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário	Karalapillai e colaboradores	Inglês	2013
A2	Dando um abraço nutricional rápido na unidade de terapia intensiva	Zepeda, EM; Martin, CAG	Inglês	2015
A3	A eficácia de um bundle na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica	Ferreira e colaboradores	Inglês	2016
A4	Adaptação e validação de checklist multidisciplinar para rondas na unidade de terapia intensiva	Maran e colaboradores	Inglês	2022
A5	Efeitos de rounds multidisciplinares e checklist em uma Unidade de Terapia Intensiva: um estudo de métodos mistos	Maran e colaboradores	Inglês	2022
A6	Aplicação do mnemônico FAST HUG-MAIDENS e avaliação do seu impacto nas intervenções farmacêuticas em unidade de cuidados intensivos adulto	Lima e colaboradores	Português	2021
A7	FAST HUG: um aliado na manutenção diária dos cuidados de enfermagem ao paciente crítico	Santos e colaboradores	Português	2017
A8	Aplicação do protocolo FAST HUG e sua associação com a mortalidade de pacientes graves na UTI	Jimenez e colaboradores	Espanhol	2019

A9	Impacto da aplicação do protocolo FAST HUG na mortalidade de pacientes com falência orgânica	Sánchez e colaboradores	Espanhol	2012
A10	Conhecimento do mnemônico "FAST HUG-BID" no cuidado do paciente crítico, por profissionais de enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonês	Cocarico e colaboradores	Espanhol	2019
A11	Implementação do mnemônico abraço rápido como meio de identificação e prevenção de complicações na avaliação de enfermagem de pacientes na UTI do hospital municipal "A Misericórdia"	Mamani, RV; Alcocer, MJV	Espanhol	2012
A12	Competências cognitivas e técnicas do profissional de enfermagem na aplicação do mnemônico FAST HUG - BID aplicado a pacientes das unidades críticas no fundo de saúde a Paz privado Labanca, gestão 2019	Sucojaya e colaboradores	Espanhol	2019

Fonte: elaborado pelos autores, 2022.

Tabela 2-Bibliografia de artigos publicados a partir de 2012 a 2022 segundo dados de identificação: Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusão

N	Objetivos	Metodologia	Resultados	Conclusão
A1	Avaliar as mudanças na compreensão dos enfermeiros de UTI sobre o plano de cuidados médicos diários após o desenvolvimento e implementação de um protocolo para melhorar a documentação e comunicação do plano.	O estudo foi realizado em 2012 em uma UTI médico-cirúrgica, em um hospital universitário. Foi realizada uma pesquisa antes e após intervenção: avaliação da compreensão dos enfermeiros de UTI sobre os elementos de cuidados diários. A intervenção: desenvolvimento de um plano de cuidados diários de problemas clínicos, plano e lista de intervenções, resultados diários de radiografia de tórax e um FAST HUG modificado.	A introdução do plano de cuidados diários foi associada a melhorias marcantes e estatisticamente significativas na compreensão de uma lista de problemas clínicos do paciente, o plano de gerenciamento de casos, alta no dia seguinte, as metas e objetivos fisiológicos e interpretação da radiografia de tórax diária. Na pesquisa pós-intervenção, apenas 4/118 comentários de texto livre (3,4%) sugeriram que a documentação do plano dependia do médico, em comparação com 28/198 (14,1%) no início do estudo (P = 0,002).	A introdução de um plano de cuidado diário estruturado, de uma única página produziu melhorias marcantes na compreensão auto relatada dos elementos do plano médico pelos enfermeiros da UTI e pode ter reduzido a variação prática na documentação do plano de cuidados. Os efeitos desta intervenção sobre os resultados dos pacientes permanecem não testados.

A2	<p>Mostrar uma das muitas maneiras de implementar a clínica baseada em evidências prática, referente ao suporte nutricional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) seguindo um esquema sequencial com decisões baseadas em dados objetivos.</p>	<p>Foram realizadas múltiplas buscas via PubMed, OVID e HINARI. As recomendações foram escolhidas daqueles artigos que mencionavam recomendações baseadas em evidências e abordagens para a prática clínica. A seleção destes artigos foi realizada e discutida pelos dois autores do presente trabalho, extraindo a informação e colocando-a nas diferentes fases do protocolo a implementar. Foi elaborado e disponibilizado a todos os colaboradores um guia interno de suporte nutricional.</p>	<p>Como resultado, obteve-se um guia interno de prática clínica e desenvolvido uma ferramenta chamada Nutricional FAST HUG (F: alimentação, A: analgesia, S: fezes, T: oligoelementos, H: cabeceira da cama, U: úlceras, G: controle de glicose) com um processo também internamente desenvolvido (ambos modificados a partir do mnemônico proposto por Jean Louis Vincent) chamado MIAR (M: medir, I: interpretar, A: agir, R: reanalisar) mostrando uma forma fácil de realizar rondas médicas na unidade de terapia intensiva usando um processo sistemático.</p>	<p>Usar este método de memória é uma maneira simples de ensinar e assegurar o correto seguimento do protocolo interno de nutrição baseado em evidências. Então cada membro da equipe sabe como proceder em todas as situações. A partir de agora damos um ABRAÇO RÁPIDO nutritivo para cada paciente na UTI.</p>
A3	<p>Avaliar o impacto de um bundle chamado FAST HUG na pneumonia associada à ventilação mecânica, pesar os custos de saúde de pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva e a mortalidade hospitalar devido à pneumonia associada à</p>	<p>O estudo foi realizado em um hospital privado, que possui uma unidade de terapia intensiva. O estudo foi dividido em duas fases: antes da implantação do FAST HUG, de agosto de 2011 a agosto de 2012 e após a implantação do FAST HUG, de setembro de 2012 a dezembro de 2013. Um formulário individual para cada paciente do estudo foi preenchido com informações coletadas eletronicamente dos prontuários médicos do hospital. Os</p>	<p>Após a implantação do FAST HUG, houve diminuição observável na ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica ($p < 0,01$), bem como redução nas taxas de mortalidade ($p < 0,01$). Além disso, a intervenção resultou em redução significativa dos custos hospitalares da unidade de terapia intensiva ($p < 0,05$).</p>	<p>A implementação do FAST HUG reduziu o número de casos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Desta forma, diminuindo os custos, reduzindo as taxas de mortalidade e o tempo de internação, o que, portanto, resultou em uma melhoria na qualidade geral da assistência.</p>

	ventilação mecânica.	seguintes dados foram obtidos de cada paciente: idade, sexo, motivo da internação, uso de três ou mais antibióticos, tempo de internação, tempo de intubação e desfecho.		
A4	Realizar a adaptação, validação de conteúdo e análise semântica de um Checklist Multidisciplinar utilizado em rondas em Unidades de Terapia Intensiva para adultos.	Estudo metodológico, composto por três etapas: Adaptação do checklist, realizada por um dos autores; validação de conteúdo, realizada por sete juízes/profissionais de saúde de um hospital escola público do Paraná; e Análise semântica, realizada em um hospital filantrópico do mesmo estado. A concordância dos juízes e do público-alvo nas etapas de validação de conteúdo e análise semântica foi calculada por meio do Índice de Validade de Conteúdo e do Índice de Concordância, respectivamente, com valor mínimo aceitável de 0,80.	Na etapa de validação de conteúdo, o checklist obteve concordância total de 0,84. Dos 16 itens incluídos no instrumento, 11 (68,75%) foram reajustados e quatro (25%) foram excluídos por não atingirem a concordância mínima. Os itens reajustados referem-se à sedação; analgesia; nutrição; controle glicêmico; elevação da cabeceira; profilaxia de úlcera gástrica; profilaxia para tromboembolismo venoso; cateter urinário de demora, cateter venoso central; ventilação mecânica protetora e teste de respiração espontânea. Quanto aos itens excluídos, referiam-se à pressão do balonete do tubo orotraqueal e aos cuidados de Enfermagem como tirar o paciente do leito, profilaxia de lesão por pressão e oftalmoproteção. Na análise semântica, a concordância final dos itens do instrumento foi de 0,96.	A aplicabilidade do instrumento pelo público-alvo permitiu corroborar a relevância do Checklist Multidisciplinar para Rounds em UTI, uma vez que esse mostra ser prático, conciso, compreensível e com conteúdo validado.

A5	Analisar a implementação de rounds direcionados por checklist multidisciplinar diante dos indicadores de saúde e a percepção da equipe multiprofissional de uma Unidade de Terapia Intensiva.	Estudo de métodos mistos, com delineamento sequencial explicativo, realizado em um hospital do sul do Brasil, no período de setembro de 2020 a agosto de 2021. A integração de dados quantitativos e qualitativos foi combinada por conexão.	Após a implementação de rodadas direcionadas por lista de verificação, houve uma redução significativa na permanência hospitalar por pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário e uso diário de dispositivos invasivos. A prática investigada é essencial para o cuidado integral, redução de danos, trabalho efetivo e segurança do paciente crítico.	Os rounds multidisciplinares com uso de checklist reduziram dados sobre indicadores de saúde de pacientes graves e foram considerados uma prática vital no ambiente de terapia intensiva.
A6	Avaliar o impacto da aplicação do mnemônico FAS THUG-MAIDENS por farmacêuticos clínicos na otimização da farmacoterapia em pacientes críticos.	Estudo transversal realizado na unidade de cuidados intensivos adulto de um hospital universitário, em 2019, onde foram acompanhados 155 pacientes por três farmacêuticos clínicos, durante internação hospitalar. As intervenções farmacêuticas foram efetivadas em conjunto com a equipe multidisciplinar a partir da aplicação do FAST HUG-MAIDENS, análise técnica da prescrição médica e avaliação clínica dos pacientes. A avaliação clínica baseou-se nos exames laboratoriais, balanço de enfermagem e prescrição médica, sendo os dados registrados em planilha institucional. As intervenções	Foram realizadas 1.145 intervenções farmacêuticas, com taxa de aceitação das intervenções de 99,3%. A aplicação do mnemônico FASTHUG-MAIDENS aumentou em 104,4% o número de intervenções farmacêuticas realizadas, comparado com o período anterior a pesquisa. As principais intervenções farmacêuticas foram inclusão de um medicamento (25,2%), exclusão de um medicamento (17,9%), ajuste de dose (12,2%), orientação de aprazamento devido incompatibilidade medicamentosa (11,4%), inclusão de velocidade de infusão (7,3%), adequação de diluição (5,8%), inclusão de reconstituição (3,5%), solicitação de culturas (3,4%), monitoramento de interação medicamentosa (2,7%), adequação de velocidade de infusão (2,6%) e outros (7,4%).	A aplicação do mnemônico FAST HUG-MAIDENS ampliou o cuidado farmacêutico ao paciente crítico, possibilitando avaliação de pontos essenciais da farmacoterapia, impactando clinicamente o cuidado ao paciente crítico, reduzindo erros e eventos adversos relacionados a medicamentos.

		farmacêuticas foram registradas na evolução farmacêutica no prontuário físico e eletrônico, e, posteriormente, os dados foram avaliados e classificados e submetidos a análise estatística descritiva	As intervenções farmacêuticas realizadas tiveram impacto clínico (96,9%), preventivo (99,3%) e econômico (21,6%).	
A7	Compreender se enfermeiros consideram relevante a utilização do FAST HUG (FH) na assistência ao paciente crítico.	Estudo descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, realizado em uma UTI de um Hospital Universitário do Rio de Janeiro.	Das 17 enfermeiras participantes, 11 não conheciam o FH, 10 não haviam trabalhado em instituição que o utilize. O item profilaxia de trombose foi considerado o mais difícil de avaliar por 8 delas; a maioria (15) acreditou ser necessária sua implementação no setor, sendo sugeridas as seguintes estratégias: utilizá-lo na avaliação do paciente, passagem de plantão, checklist e visita multiprofissional.	As enfermeiras demonstraram interesse em aplicar o FH, compreendendo sua relevância.
A8	Estabelecer se existe associação entre adesão ao FAST-HUG e mortalidade em pacientes críticos ao avaliar sua gravidade na admissão pela escala SOFA.	Estudo clínico, descritivo, transversal e prospectivo. Incluiu pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital General La Villa e do Hospital General Dr. Rubén Leñero, no período de 28 de fevereiro a 31 de maio de 2018. Foram registrados os seguintes dados: idade, sexo, tipo de diagnóstico, escore SOFA, número de variáveis FAST-HUG concluídas, alimentação, analgesia, sedação, RASS,	Foram estudados 129 pacientes, 52 (40%) mulheres e 77 (60%) homens, idade média 49 anos DP \pm 17,3, diagnósticos médicos 36 (28%), cirúrgicos 61 (47%), traumáticos 22 (17%) e obstétricos 10 (8%). Escore SOFA mais frequente de 0-6 pontos em 59 pacientes (46%). A variável mais preenchida foi U 122 (95%). A complacência média das variáveis foi de 5 DP \pm 1,04. O cumprimento de F, S e T teve significância estatística em termos de mortalidade. F ($p < 0,01$), S ($p < 0,01$), T ($p < 0,05$).	A aplicação do FAST-HUG em pacientes críticos diminui o risco de mortalidade, especificamente quando pelo menos três variáveis são atendidas (alimentação, sedação e tromboprofilaxia).

		trombopprofilaxia, graus de inclinação da cabeça, profilaxia de úlcera gástrica, glicemia capilar, origem, destino, dias de internação, complicações e óbito.		
A9	O objetivo do estudo é identificar a associação entre a aplicação de dois critérios FASTHUG e mortalidade em pacientes críticos, determinando sua gravidade por meio da escala SOFA.	Estudo descritivo, retrospectivo, transversal. Foram incluídos pacientes internados na UTI no período de junho de 2010 a julho de 2011. As variáveis foram obtidas das fichas de acompanhamento diário dos pacientes: idade, sexo, diagnóstico de admissão, tipo de diagnóstico, mortalidade, SOFA inicial, adesão ao FASTHUG e atendimento por médico intensivista. Associações foram posteriormente procurados.	672 pacientes, masculino: 451 (67,1%), feminino: 221 (32,9%); idade 59,8 DP \pm 17,3, diagnósticos médicos: 366 (54,5%), cirúrgicos: 296 (44%) e politraumatizados: 10 (1,5%); atendidos por médicos intensivistas: 306 (45,5%) e não intensivistas: 366 (54,3%); Mortalidade: 59 pacientes (8,8%). Constatou-se que quanto maior a disfunção orgânica pelo SOFA > de 7 pontos apresentou menor risco de mortalidade, aplicando > de 4 componentes do protocolo FASTHUG (OR 0,31, p 0,61).	A aplicação do protocolo FAST HUG em pacientes críticos com maior falência orgânica diminuiu o risco de mortalidade.

A10	<p>Determinar o conhecimento do Mnemônico FAST HUG-BID no cuidado do paciente crítico, por profissionais de enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonês.</p>	<p>Estudo quantitativo, descritivo e transversal; O instrumento utilizado para esta pesquisa foi o questionário, elaborado com base em 18 questões que foi aplicado ao profissional de enfermagem que atua em diferentes turnos na Unidade de Terapia Intensiva.</p>	<p>100% responderam que o serviço de UTI não possui mnemônicos; 50% consideram o mnemônico FAST HUG-BID necessário na UTI; 50% dos enfermeiros indicam iniciar a dieta entre 24-48h e 6-24h, 62% dos enfermeiros estão cientes das complicações que ocorrem ao iniciar uma dieta fora do prazo; 62% desconhecem as complicações causadas pela falta de Suporte Nutricional; 75% têm conhecimento sobre administração de sedo-analgésia; 62% têm conhecimento sobre a escala de avaliação de Ramsay; 62% consideram bandagem elástica, elevação MMII e administração de HBPM por indicação médica como medida de profilaxia tromboembólica; 75% dos enfermeiros sabem elevar a cabeceira do paciente a 45°; 88% dos enfermeiros indicam que é importante levantar a cabeça do paciente para prevenir o refluxo gastroesofágico; 75% consideram que o Omeprazol é uma medida como profilaxia na úlcera gástrica por estresse; 62% desconhecem a complicação da hiperglicemia; 62% consideram que a glicemia deve ser verificada a cada 6 horas.</p>	<p>Foi determinado um conhecimento satisfatório do profissional de enfermagem sobre o mnemônico FAST HUG-BID, no serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Gastroenterológico.</p>
-----	---	--	---	--

A11	Implementar o Mnemônico FAST HUG (Alimentação, Analgesia, Sedação, Profilaxia de Trombose, Elevação da Cabeceira, Prevenção de Úlcera de Estresse e Controle Glicêmico), como meio de identificar e prevenir complicações na assistência de enfermagem ao paciente grave na Unidade de Terapia Intensiva	Estudo qualitativo, prospectivo, descritivo, exploratório e de intervenção, do qual participaram profissionais de Enfermagem da UTI, no período de janeiro a março de 2012. Os critérios de inclusão foram a revisão de 15 prontuários, enfatizando as indicações médicas dos pacientes internados de ambos os sexos e Profissionais de Enfermagem com graduação e especialização em UTI. O qual participou da pesquisa elaborada com base em 18 questões sobre o conhecimento do mnemônico FAST HUG. A utilização de variáveis dependentes é feita ao nível dos cuidados de Enfermagem ao doente crítico e independente da aplicação do Mnemônico. A análise dos dados é realizada com os critérios estatísticos e critérios descritivos usando a porcentagem.	Analisa-se o questionário elaborado com base em 18 questões para a equipe de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na qual não possuem Mnemônicos; 73% desconhecem o mnemônico FAST HUG; 60% dos enfermeiros indicam iniciar a dieta com 24 a 48 horas, 87% dos enfermeiros desconhecem as complicações que podem advir do início inadequado da dieta; 87% dos enfermeiros consideram que o uso de analgésico é necessário para combater a dor e administram o analgésico na hora certa; 53% dos enfermeiros consideram a administração de analgésicos 30 min. antes de qualquer procedimento invasivo; 87% de Os enfermeiros consideram que o objetivo da analgesia é proporcionar conforto, reduzir a ansiedade e aliviar a dor; 73% dos enfermeiros conhecem a escala de avaliação de Ramsay; 20% dos enfermeiros consideram que a medida de profilaxia tromboembólica é o uso de heparina (baixo peso molecular) BPM; 87% dos enfermeiros sabem da importância da cabeceira elevada a 45°; 67% dos enfermeiros consideram que a Ranitidina é uma das medidas de profilaxia para úlceras de stress; 87% conhecem o valor normal da glicemia e	Há interesse e comprometimento por parte do Profissional de Enfermagem na aplicação do Mnemônico FAST HUG, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em pacientes críticos, fazendo parte das rondas ou visitas de Enfermagem, sendo assim implementado e colocado em prática para Avaliação de Enfermagem durante a permanência do paciente crítico.
-----	--	---	--	--

			87% consideram que a glicemia deve ser verificada sempre que o doente necessitar.	
A12	Determinar as competências cognitivas e técnicas do profissional de enfermagem na aplicação do FAST-HUG-BID aplicado a pacientes das Unidades Críticas no fundo de saúde a Paz privado Labanca, gestão 2019.	Utilizado método descritivo, observacional e delineamento transversal. O universo identificado foi de 12 profissionais de enfermagem das Unidades Críticas que atuam nos turnos diurno e noturno. Optou-se por amostragem não probabilística. Os instrumentos de pesquisa aplicados foram um questionário com 15 questões fechadas; também foi utilizada uma lista de observação com 10 indicadores.	Os mais destacados mostraram que 75% tinham mais de 5 anos de experiência profissional, 42% com nível de mestrado e diploma. Em relação ao turno de trabalho, 50% pertenciam ao turno diurno e 50% ao noturno. Os resultados de conhecimento mostraram que 50% é bom, 42% regular e 8% excelente em relação ao mnemônico. Nos resultados da aplicação do mnemônico FAST-HUG-BID, os dados mostraram que 93% aplicam cada um dos procedimentos.	É importante fortalecer o conhecimento do profissional de enfermagem, pois 42% possuem conhecimento regular, dos quais 7% não aplicam a mnemônica.

Fonte: elaborado pelos autores, 2022.

DISCUSSÃO

Após a análise dos artigos selecionados e a exploração exaustiva da literatura em relação aos impactos da aplicação do FAST HUG nas Unidades de Terapia Intensiva, emergiram os seguintes tópicos: 1) Desfechos clínicos dos pacientes após a aplicação do mnemônico; 2) Potencialidades de Aplicação do FAST HUG para a equipe multiprofissional e para os pacientes; 3) Dificuldades da aplicação do FAST HUG nas UTI's e 4) Adaptações do FAST HUG aos diferentes contextos de aplicação.

Desfechos clínicos dos pacientes após a aplicação do mnemônico

Segundo Jimenez et al (2019), em estudo de associação da aplicação do mnemônico FAST HUG e mortalidade na UTI, constatou-se uma diminuição na incidência de óbitos quando ao menos 3 itens do mnemônico, especialmente o AST

(analgesia, sedação e trombopprofilaxia) eram aplicados aos pacientes que apresentavam uma pontuação maior no escore de avaliação sequencial de falência de órgãos (SOFA).

Em estudo similar, Sánchez e colaboradores (2012), identificaram que a aplicação de ao menos 4 itens do FAST HUG, em pacientes com falência orgânica com pontuação maior do que 7 pontos no SOFA, apresentaram menor desfecho na mortalidade, se comparada aos pacientes em que não houve a aplicação da ferramenta.

Esses resultados evidenciam a importância da aplicação de listas de verificação, daí incluindo o FAST HUG, no cuidado de pacientes críticos. Just et al (2015), testando a eficácia de listas de verificação para procedimentos de emergência na UTI, identificou que o uso de checklist beneficia na conclusão de etapas críticas do tratamento, bem como reforça que a aplicação dessas ferramentas constitui uma abordagem promissora que pode melhorar o cuidado a esses pacientes. Corroborando, Eulmesekian et al (2017) constatou que a implementação de uma ferramenta de verificação aumentou a adesão às práticas adotadas aos pacientes críticos, em mais de 90%, após a aplicação da lista.

Além de melhorar os desfechos de mortalidade nos pacientes, a aplicação do FAST HUG mostrou-se valiosa na redução de complicações, como a PAV. Ferreira et al (2016) evidenciou que a implementação do mnemônico reduziu o número de incidência de PAV e conseqüentemente, minimizando os custos hospitalares e o tempo de internação.

Potencialidades de Aplicação do FAST HUG para a equipe multiprofissional e para os pacientes

A adoção da ferramenta desencadeia muitos benefícios ao paciente, especialmente atrelado à segurança e minimizando complicações. Segundo Velázquez et al (2015), em estudo sobre a aplicação de uma ferramenta adaptada que apresenta itens similares ao FAST HUG, denominada “Calidad” (C para cateter, A para alimentação e glicemia, L para lesões de pele e mucosas, I inclinação da cabeça, D para dor/consciência/delírio, A para via aérea e D para desenvolvimento de trombose) constatou-se que a adoção da ferramenta na admissão de pacientes na UTI refletiu no aumento considerável na adesão a todas as variáveis do checklist,

bem como obteve um impacto significativo na diminuição da incidência de LPP nesses pacientes.

Similarmente, em estudo de Moreno et al (2016), eles desenvolveram uma ferramenta para prevenção do tromboembolismo venoso, aliada a um programa de conscientização e treinamento da equipe da UTI para aplicação das medidas, o que está em acordo ao item T do FAST HUG. Nesse estudo, eles evidenciaram que após a adoção dessas práticas, a trombopprofilaxia começou a ser prescrita para mais 97,5% dos pacientes, com aumento na indicação de medidas profiláticas duplas (com mais de um método para prevenção). Tal implicação desencadeou em uma redução significativa nos eventos tromboembólicos (na trombose venosa profunda e embolia pulmonar).

Além das melhorias para o paciente, as equipes multiprofissionais, constituídas de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapia, assistente social, nutricionista, dentre outros, também se beneficiam da aplicação de mnemônicos e checklists, como o FAST HUG, especialmente quando atrelada a outras práticas da equipe multi, como na realização de round.

Assim, em estudo de Maran e colaboradores (2022), avaliando os efeitos dos rounds multidisciplinares e checklist em uma UTI de um hospital da região Sul do Brasil, confirmou que a adoção dessas práticas reduziu dados sobre indicadores de saúde dos pacientes graves e foi considerada uma prática essencial nesse ambiente. Corroborando, em outro estudo, dos mesmos autores, validando, realizando e adaptando o conteúdo e análise semântica de um instrumento multiprofissional utilizado nos round's, constataram que a aplicação dessa ferramenta, evidenciou a relevância do checklist multidisciplinar nos rounds da UTI mostrou ser prático, conciso, compreensível por todos os membros da equipe.

Igualmente, a aplicação das ferramentas oportuniza a uniformidade das práticas, comunicação assertiva, documentação adequada da assistência, além de maior autonomia para equipe multiprofissional. Como constatou Karalapillai et al (2013), que realizaram estudo para avaliar a compreensão de enfermeiros de UTI sobre os elementos de cuidados diários na UTI. Foi desenvolvido um checklist que continha: identificação de problemas clínicos, lista de intervenções, avaliação de resultados diários de radiografia de tórax e aplicação do FAST HUG. Após a aplicação da ferramenta houve melhorias na compreensão do plano assistencial pelos enfermeiros e uniformizou a documentação do plano de cuidados.

Dificuldades da aplicação do FAST HUG nas UTI's

O idealizador do mnemônico FAST HUG, Jean-Louis Vincent, propôs que todos os pacientes admitidos na UTI tinham indicação para aplicar o instrumento. Passado mais de 15 anos após a publicação do artigo “Dê ao seu paciente um abraço rápido (pelo menos) uma vez por dia”, que deu base teórica da ferramenta, publicado em 2005, ainda há desafios a serem superados para aplicação efetiva do checklist.

As principais dificuldades apontadas são referentes à falta de conhecimento dos profissionais sobre a existência da ferramenta. Em estudo de Santos e colaboradores (2017), evidenciaram que dos 17 enfermeiros integrantes da pesquisa, 11 deles, totalizando 64,7%, relataram não conhecer o FAST HUG. Resultado similar foi constatado por Mamani e Alcocer (2012), que identificaram que 73% dos enfermeiros também desconheciam a ferramenta.

Nas pesquisas que constavam o conhecimento prévio do instrumento pelos profissionais, ainda assim havia um conhecimento insuficiente do FAST HUG e/ou a ferramenta não era aplicada. Como evidenciou o estudo de Sucojayo e colaboradores (2019) que constatou que, dos 12 profissionais de enfermagem integrantes da pesquisa, 42% deles possuem conhecimento regular da ferramenta, dos quais 7% não aplicavam o checklist.

Adaptações do FAST HUG aos diferentes contextos de aplicação

Historicamente, o FAST HUG foi criado como o objetivo de prestar os cuidados essenciais e diários ao paciente crítico e evitar omissões e complicações potenciais que poderiam desencadear desfechos de óbito. Assim, o mnemônico apresenta itens que precisam ser considerados nesses pacientes, como: Alimentação; Analgesia; Sedação; Trombopprofilaxia; Elevação de Cabeceira do Leito; Prevenção de Lesões de Córnea, Lesão por Pressão e Úlcera Péptica; e Controle Glicêmico.

Entretanto, ao longo dos anos, foram criadas adaptações a ferramenta, direcionando o cuidado de acordo com as finalidades da equipe multiprofissional ou ao cuidado especializado ao doente crítico, como nos pacientes em pós-operatório.

Como exemplo das adaptações, neste caso relacionado à área de nutrição, o estudo de Zepeda e Martin (2015) adaptou o FAST HUG e criou o Nutricional FAST HUG, avaliando: F: alimentação, A: analgesia, S: fezes, T: oligoelementos, H: cabeceira da cama, U: úlceras e G: controle de glicose, e associou a aplicação de outro instrumento: o MIAR (M: medir, I: interpretar, A: agir, R: reanalisar), demonstrando uma forma sistemática de avaliar o paciente crítico. A aplicação dessas ferramentas se constituiu uma medida adequada para assegurar o correto seguimento da nutrição e favoreceu o treinamento da equipe para proceder nas situações adversas.

Na área de farmácia, o estudo de Lima e colaboradores (2021) trouxeram o mnemônico FAST HUG-MAIDENS que avaliam os seguintes itens: alimentação, analgesia, sedação, profilaxia de tromboembolismo, *delirium*, profilaxia de úlcera de estresse, controle da glicemia, conciliação de medicamentos, antimicrobianos, indicação dos medicamentos, dose dos medicamentos, eletrólitos, hematologia e exames laboratoriais, ausência de interações medicamentosas, alergias, duplicidades ou reações adversas e datas de parada cardiorrespiratória. Nesse estudo, ficou evidenciado que a aplicação da ferramenta favoreceu uma avaliação de pontos críticos da farmacoterapia, com implicações clínicas significativas ao paciente crítico, minimizando os eventos adversos e erros de medicação.

Outra adaptação reconhecida é o FAST HUGS-BID, como descreve o estudo de Nair, Naik e Rayani (2017), aplicável a todos os pacientes em transoperatório e que vão necessitar de cuidados intensivos, a ferramenta traz todos os itens do já conhecido mnemônico e acrescenta o S (S: suporte de oxigênio) e o BID (em tradução, B: Evacuação, I: Cateter de demora e D: escalação de medicamentos). Segundo os autores, nesses pacientes cirúrgicos, o mnemônico modificado pode ser necessário com vistas a identificar complicações pós-operatórias, a exemplos de extravasamento de anastomose, sangramentos intensos, atelectasia, dor intensa, *delirium*, infecções, insuficiência renal aguda, dentre outras.

CONCLUSÃO

Na Unidade de Terapia Intensiva são empregadas diversificados instrumentos e ferramentas como a aplicação de protocolos, mnemônicos e checklists cujos

objetivos são a mensuração de prognóstico, avaliar parâmetros clínicos, prevenir complicações e priorizar as demandas de cuidados ao paciente crítico.

Nesse contexto, situa-se o FAST HUG que sistematiza a assistência e envolve a análise de itens que devem ser revisados diariamente para evitar omissões nos cuidados intensivos: alimentação, analgesia, sedação, profilaxia de tromboembolismo venoso, decúbito elevado, profilaxia de úlcera de estresse, prevenção de lesão por pressão, proteção de córnea e controle glicêmico.

De acordo com a literatura consultada, a adoção do mnemônico se mostra uma ferramenta imprescindível ao cuidado ao paciente crítico, com redução significativa, quando aplicado, nas taxas de mortalidade e prevenção de complicações potenciais (como a pneumonia associada a ventilação mecânica, tromboembolismo venoso, lesão por pressão, dentre outros).

Além da aplicação do tradicional FAST HUG, são reconhecidas adaptações voltadas ao cuidado especializado, como em pacientes pós cirúrgicos, e da atuação da equipe multiprofissional, como o Nutricional FAST HUG, FAST HUG-MAIDENS e FAST HUGS-BID, direcionados ao cuidado nutricional, farmacêutico e em pacientes em pós-operatório, respectivamente.

Dentre as dificuldades apontadas pela literatura, constatou-se à falta de conhecimento dos profissionais sobre a existência da ferramenta, o que reforça a adoção de treinamentos e educação continuada aos profissionais.

Ademais, constatou-se uma limitação de publicações em língua portuguesa que abordasse a aplicação do FAST HUG.

REFERÊNCIAS

ACEVES VELAZQUEZ, Eduardo Daniel et al . Aplicación de la mnemotecnica "Calidad" para disminuir la morbilidad de pacientes de las Unidades de Cuidados Intensivos de los Hospitales del Sistema Tec Salud. Rev. Asoc. Mex. Med. Crít. Ter. Intensiva, Ciudad de México , v. 29, n. 4, p. 222-233, dic. 2015 .

Alecrim RX, Taminato M, Belasco AG, Barbosa DA, Kusahara DM, Fram D. Boas práticas na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica. Acta Paul Enferm. 2019;32(1):11-7.

Almeida, H. O. C., Jesus, A. M. de, & Morais, C. R. (2020). EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE: UM DESAFIO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE. Caderno De Graduação - Ciências Biológicas E Da Saúde - UNIT - SERGIPE, 6(2), 11.

APAZA COCARICO, Justina Viviana et al. Conocimiento del nemotécnico “fast-hug-bid” em la atención del paciente crítico, por profesionales de enfermería, Unidad de Terapia Intensiva, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, 2019.

ARAÚJO, Carla Andressa Ferreira de et al. Avaliação do conhecimento dos profissionais de Enfermagem na prevenção da lesão por pressão na terapia intensiva. Escola Anna Nery, v. 26, 2022.

Barbosa TP, Beccaria LM, Bastos AS, Silva DC. Association between sedation level and mortality of intensive care patients on mechanical ventilation. RevEscEnferm USP. 2020;54:e03628.

BARBOSA, I. E. B. et al. Segurança do paciente: principais eventos adversos na Unidade Terapia Intensiva. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, p. e6454, 25 fev. 2021.

BARBOSA, Italo Everton Bezerra et al. Segurança do paciente: principais eventos adversos na Unidade Terapia Intensiva. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, p. e6454-e6454, 2021.

BARRERA JIMENEZ, Beatriz et al. Aplicación del protocolo FAST-HUG y su asociación con la mortalidad del paciente crítico en UCI. Med. crít. (Col. Mex. Med. Crít.), Ciudad de México, v. 33, n. 3, p. 130-138, jun. 2019.

BASTO, Priscylla de Azevedo Silva et al. Repercussões da sedação em pacientes internados em terapia intensiva unidades de: uma revisão sistemática. Cardiorespiratory Physiotherapy, Critical Care and Rehabilitation, v. 5, n. 2, p. 59-72, 2019.

BEZERRA, Cristiano Guedes. FAST HUG EPM: uma abordagem sistemática ao paciente crítico. Researchgate. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/CristianoBezerra/publication/265800703_FAST_HUG_EPM_uma_abordagem_sistemica_ao_paciente_critico/links/55a5a96008ae81aec9136edd/FAST-HUG-EPM-uma-abordagem-sistemica-ao-paciente-critico.pdf. Acesso em: 17/12/2022.

BISPO, Miclécia de Melo et al. Diagnóstico de enfermagem risco de aspiração em pacientes críticos. Escola Anna Nery, v. 20, p. 357-362, 2016.

BRANCO, Aline et al. Educação para prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica em unidade de terapia intensiva. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 2020.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.338, de 3 de outubro de 2011.

CASTANHEIRA, Ludmila Silva et al. Escalas de predição de risco para lesão por pressão em pacientes criticamente enfermos: revisão integrativa. *Enfermagem em Foco*, v. 9, n. 2, 2018.

CUADROS, K.C. et al. Patient Safety Incidents and Nursing Workload. *Rev. Latino Am. Enfermagem*. 2017; 25: e2841.

DA CRUZ, Franciele Ferreira et al. Segurança do Paciente na UTI: uma revisão da literatura. 2018.

DA SILVA, Mônica Vanessa Ochôa; CAREGNATO, Rita Catalina Aquino. Unidade de terapia intensiva: segurança e monitoramento de eventos adversos. *Revista de Enfermagem UFPE online*, v. 13, 2019.

DA SILVA, Rafael Ferreira et al. Profilaxia para úlcera de estresse na Unidade de Terapia Intensiva: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e500101019001-e500101019001, 2021.

DE MEDEIROS ARAUJO, Jéssica Naiara et al. Dryeye and corneal diseases in intensive care patients. *Rev Cubana Enfermer, Ciudad de la Habana*, v. 34, n. 2, e1596, jun. 2018.

De Oliveira RCC Malafaia O, Tabushi FT, Naufel Junior CR, Lourenco ES, Tabushi FY. Prescrições em unidade de terapia intensiva devem adequar-se aos fatores de risco na prevenção de sangramento por úlcera de estresse. *ABCD Arq Bras Cir Dig*. 2021;34(3):e1587.

DE OLIVEIRA SILVA, Magali Francisca et al. Impactos da implementação do Bundle de pneumonia associada à Ventilação Mecânica: Manutenção da cabeceira da cama elevada de 30° a 45°. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 4, n. 2, p. 7381-7386, 2021.

DOS SANTOS, Queila Faria; OROSKI PAES, Graciele; GARCIA BEZERRA GÓES, Fernanda. ALTERAÇÕES OCULARES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: SCOPING REVIEW. *Revista Científica de Enfermagem-RECIEN*, v. 11, n. 34, 2021.

EMIDIO, Ana Catarina et al. Gluco STRESS-Projeto de otimização do controle glicêmico em uma unidade de cuidados intensivos portuguesa nível C (III). *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 33, p. 138-145, 2021.

Eulmesekian P, Pérez A, Díaz S, Ferrero M. Implementation of a checklist to increase adherence to evidence-based practices in a single pediatric intensive care unit. *Arch Argent Pediatr*. 2017 Oct 1;115(5):446-452. English, Spanish.

FERREIRA, Cléria Rodrigues et al. The effectiveness of a bundle in the prevention of ventilator-associated pneumonia. *Brazilian Journal of Infectious Diseases*, v. 20, p. 267-271, 2016.

Frazão, V.T.; ZonFilippi, A.C. Midazolam: aspectos farmacológicos e seu uso em diferentes níveis de sedação. *Revista de Saúde*. 2020 Jan./Jun.; 11 (1): 36-41

FREITAS FILHO, Gustavo Rocha; CAVALCANTI, Genes Felipe Rocha. Protocolo de sedação e analgesia na unidade de terapia intensiva adulto. 2022.

FREITAS, Luana da Silva et al. Lesões na córnea em usuários sob os cuidados intensivos: contribuições à sistematização da assistência de enfermagem e segurança do paciente. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 27, 2018.

GHIGGI, Karine Cristina; ALMEIDA, Guilherme Brandão. Rotinas de Unidades de Terapia Intensiva. *VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde*, v. 33, n. 1, p. 185-202, 2021.

GONÇALVES, Adelina Ferreira; RIGHETTI, Eline Aparecida Vendas; MAGRIN, Sabrina Ferreira Furtado. Protocolos nacionais e internacionais para manejo de dor em unidade de terapia intensiva adulta National and international protocols for pain management in adult intensive therapy unit. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 9, p. 92177-92193, 2021.

HAYAKAWA, Liliana Yukie et al. Lesão de superfície ocular em unidade de terapia intensiva: ensaio clínico auto-pareado. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 33, 2020.

HINKLE, Janice L.; CHEEVER, Kerry H.. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. v. 1, .

JUNIOR, Gledson Lima Alves et al. O uso de inibidor de bomba de prótons em pacientes internados em unidades de terapia intensiva: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e464111436763-e464111436763, 2022.

Just KS, Hubrich S, Schmidtke D, Scheifes A, Gerbershagen MU, Wappler F, Grensemann J. The effectiveness of an intensive care quick reference checklist manual--a randomized simulation-based trial. *J Crit Care*. 2015 Apr;30(2):255-60.

KARALAPILLAI, Dharshi et al. Improving communication of the daily care plan in a teaching hospital intensive care unit. *Critical Care and Resuscitation*, v. 15, n. 2, p. 97-102, 2013.

LA TERZA, Tassiana. Avaliação do nível de profilaxia para tromboembolia venosa em uma unidade de terapia intensiva. 2018.

LIMA, Íkaro Moreira et al. Aplicação do mnemônico FASTHUG-MAIDENS e avaliação do seu impacto nas intervenções farmacêuticas em unidade de cuidados intensivos adulto. 2021.

LIMA, Juliana Tavares de et al. Lista de verificação para gerenciamento do despertar diário de pacientes críticos. *Revista brasileira de terapia intensiva*, v. 31, p. 318-325, 2019.

MACÊDO, Maryane Brito et al. Controle glicêmico em pacientes críticos: operacionalização de um protocolo de insulino terapia.

MAIOLI, Nayara Aparecida et al. FAST HUG: uma ferramenta para farmácia clínica na atenção e segurança do paciente crítico. In: Colloquium Vitae. ISSN: 1984-6436. 2018. p. 59-64.

MARAN, Edilaine et al. Adaptation and validation of a multidisciplinary checklist for rounds in the intensive care unit. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 31, 2022.

MARAN, Edilaine et al. Effects of multidisciplinary rounds and checklist in na Intensive Care Unit: a mixed methods study. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 75, 2022.

MIOLO, Daniely Pilares et al. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA CONTROLE DA DOR, ANALGESIA E SEDAÇÃO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO: REVISÃO DE LITERATURA. I e II Semana Acadêmica Integrada dos Cursos de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões XXI e XXII Semana Acadêmica do Curso de Enfermagem de Erechim XVII e XVIII Encontro de Acadêmicos de Enfermagem (04 a 12 de novembro de 2020; 10 a 13 de agosto de 2021), p. 129.

Monares Zepeda E, Galindo Martín CA. Giving a nutritional fasthug in the intensive care unit. *Nutr Hosp.* 2015 May 1;31(5):2212-9.

MONTINI, Gabriela Reis et al. Adesão ao bundle para prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica em terapia intensiva. *Cuid Arte, Enferm*, p. 172-180, 2020.

Nair AS, Naik VM, Rayani BK. FAST HUGS BID: Modified Mnemonic for Surgical Patient. *Indian J Crit Care Med.* 2017 Oct;21(10):713-714.

NATIONAL PRESSURE ULCER ADVISORY PANEL. NPUAP Announces a Change in Terminology From Pressure Ulcerto Pressure Injuryand Updatesthe Stages of Pressure Injury. 2016.

PEDROSO, Celi Regina Matias Tomás; DA SILVA ANDRADE, Erci Gaspar. A relevância do enfermeiro assistencial na prevenção primária de TEV no plano terapêutico. *Revista de Iniciação Científica e Extensão*, v. 1, n. Esp, p. 136-142, 2018.

Pinto BA, Souza DS, Borim BC, Ribeiro RC. Medidas preventivas de lesão por pressão realizadas em unidades pediátricas de terapia intensiva. *Enferm Foco.* 2021;12(1):105-10.

PRADO, Lílian Moreira do. Avaliação do controle glicêmico em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. 2019.

QUARESMA, Emanuelle Negrão et al. Análise da compreensão a respeito da terapia nutricional em Unidades de Terapia Intensiva de um hospital escola. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 11, n. 15, p. e1388-e1388, 2019.

QUEIROZ, Amanda Gabrielle Silva et al. O saber do enfermeiro no processo de diagnóstico e intervenção de enfermagem para risco de lesão na córnea. Revista Eletrônica Acervo Saúde/ Electronic Journal Collection Health ISSN, v. 2178, p. 2091, 2018.

Resolução Conselho Federal de Medicina nº 2.271, de 14 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2.271-de-14-defevereirode-2020-253606068>. Acesso: 17/12/2022.

RIBEIRO PC. Nutrição. São Paulo: Editora Atheneu, 2015. 236p.

ROCHA, Andréa de Jesus Sá Costa et al. Causas de interrupção de nutrição enteral em Unidades de Terapia Intensiva/Causes of interruption of enteral nutrition in Intensive Therapy Units. Revista de Pesquisa em Saúde, v. 18, n. 1, 2018.

Sánchez NVM, Muñoz RMR, Chávez PCE, et al. Tercer lugar Premio «Dr. Mario Shapiro» Impacto de la aplicación del protocolo FASTHUG com mortalidaden los pacientes confal la orgánica. Med Crit. 2012;26(1):21-25.

SANTOS, Afonso C. et al. Avaliação da profilaxia para tromboembolismo venoso em unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, v. 13, n. 2, p. 721-721, 2022.

SANTOS, Rebeca Ramos et al. Fast Hug: um aliado na manutenção diária dos cuidados de enfermagem ao paciente crítico. Enfermagem em Foco, v. 8, n. 1, p. 57-61, 2017.

SCARAVONATTI, Maria Eduarda Fideles et al. Aplicação de profilaxia da trombose venosa profunda em unidade de terapia intensiva. Fag Journal of Health (FJH), v. 3, n. 2, p. 129-139, 2021.

SIERRA, Andrea Queiroz; COLAÇO, MAXP; CRUZ, Bárbara Martins Soares. Avaliação Da Dor Em Uti Adulta No Brasil Através Da “Behavioral Pain Scale”(BPS): Revisão Sistemática. Revista Inspirar, v. 14, n. 3, p. 11-16, 2017.

Silva, W. B. H. da., Côrtes , E. M. P. ., Silva, P. O. da ., Ferreira, M. A. ., Machado , P. R. F. ., Silva , V. R. F. da ., & Marta, C. B. . (2020). Intervenções não farmacológicas no manejo da dor do paciente adulto em terapia intensiva. Saúde Coletiva (Barueri), 9(51), 1926–1932.

Silva, L. de M. R. da, Zanei , S. S. V. ., & Whitaker , I. Y. . (2020). Manejo da dor e sua relação com cuidados paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. Saúde Coletiva (Barueri), 9(50), 1795–1802.

SOARES, José Antônio Souza et al. Tromboembolismo venoso: profilaxia medicamentosa em pacientes clínicos de alto risco. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 19, p. e229-e229, 2019.

SOUSA, Tatiane Lazzarotto; MATOS, Eliane; SALUM, Nádia Chiodelli. Indicativos para melhores práticas no controle glicêmico em unidade de terapia intensiva. Escola Anna Nery, v. 22, 2018.

SOUZA, Mariana Fernandes Cremasco de; ZANEI, Suely SuekoViski; WHITAKER, Iveth Yamaguchi. Risco de lesão por pressão em UTI: adaptação transcultural e confiabilidade da EVARUCI. Acta Paulista de Enfermagem, v. 31, p. 201-208, 2018.

SOUZA, Ragive Ferreira de; ALVES, Audimar de Sousa; ALENCAR, Isabele Gouveia Muniz de. Eventos adversos na unidade de terapia intensiva. Rev. enferm. UFPE online, p. 19-27, 2018.

TACCONE, Fabio Silvio et al. Use a "GHOST-CAP" in acute brain injury. Critical Care, v. 24, n. 1, p. 1-3, 2020.

TROCHE SUCOJAYO, Virginia et al. Competencias cognitivas y técnicas del profesional de enfermeira em la aplicación del nemotécnico Fast-Hug-Bid "abrazo rápido" aplicado en pacientes de las unidades críticas de la Caja de Salud de La Banca Privada La Paz, Gestión 2019. 2019.

Vargas, RG; do Santos, LP. Prevenção de lesão por pressão em UTI - aplicabilidade da Escala de Braden. Revista Pró Univer SUS. 2019 Jan./Jun.; 10 (1): 162-165.

VIEIRA, Gabriella Jaime et al. Profilaxia da úlcera de estresse no ambiente de terapia intensiva em uma unidade hospitalar no município de Anápolis-GO, 2021.

VIEIRA, Tayná et al. Uso de sedativos e analgésicos e desfechos hospitalares em terapia intensiva pediátrica: estudo de coorte. Br JP, v. 5, p. 105-111, 2022.

Viejo Moreno R, Sánchez-Izquierdo Riera JÁ, Molano Álvarez E, Barea Mendoza JA, Temprano Vázquez S, Díaz Castellano L, Montejo González JC. Improvement of the safety of a clinical process using failure mode and effects analysis: Prevention of venous thromboembolic disease in critical patients. Med Intensiva. 2016 Nov;40(8):483-490. English, Spanish.

VILLCA MAMANI, Rita; VELASCO ALCOCER, Magda J. Implementación del nemotécnico Fast Hug como medio de identificación y prevención de complicaciones en la valoración de enfermería a pacientes en UCI del Hospital Municipal "La Merced" enero-marzo 2012.

VINCENT, Jean-Louis. Dê um abraço rápido em seu paciente (pelo menos) uma vez por dia. Medicina Intensiva, v. 33, n. 6, pág. 1225-1229, 2005.

VORPAGEL, Kalinka Moraes; SCHEIN, Jéssica Luísa; SANGOI, Kelly Cristina Meller. Avaliação da dor no paciente internado em unidade de terapia intensiva: relato de experiência. In: Congresso Internacional em Saúde. 2021.